

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SKRIPKA O'RGATISH USLUBIYATI

Hamrayev Nodir Namozovich

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani

№ 7- son Bolalar musiqa va san'at maktabi

torli cholg'ular bo'limi, skripka sinfi o'qituvchisi

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6657715](https://doi.org/10.5281/zenodo.6657715)

Kalit so'zlar: musiqa, ritm, tovush, grafik, registr, skripka.

KIRISH

Fiziologik nuqtai nazardan, skripka chalish juda qiyin. Skripka sinfiga kelgan bolalarning hammasi ham buni uddalay olmaydi. Shuning uchun skripka chalishni o'rganishning dastlabki davrida individual yondashuv va otionalarning yordami muhimdir. Skripka chalishni o'rganishning dastlabki davri ishlab chiqarishni o'zlashtirish bilan bog'liq - zerikarli va qiziq bo'lmagan vazifa, shuning uchun o'qituvchi-musiqachilar qiyin vazifaga duch keladilar: skripka chalishni o'rganish jarayonini qiziqarli va hayajonli qilish. Yosh musiqachilarni tayyorlash keng qamrovli bo'lishi va eshitish qobiliyatini rivojlantirish mashqlarini, sahnalashtirish elementlarini o'zlashtirishni, ba'zi nazariy ma'lumotlarni, ritmik mashqlarni, o'yinlarni o'z ichiga olishi kerak. Bir darsda ushbu elementlarning qiziqarli kombinatsiyasi o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Ularning har birida uzoq vaqt ishlash diqqatning zaiflashishiga olib keladi va bundan keyin samaradorlikni pasaytiradi. Sinfda "charchagan" so'zi ko'rinmasligi kerak. Charchoqning o'lchovi jismoniy charchoq emas, balki diqqatni yo'qotish bo'lishi kerak. Diqqat kamayganini payqab, tarbiyaviy ishning diqqatini boshqa ob'ektga o'tkazish kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Hozirgi vaqtda skripka chalish metodologiyasi quyidagi musiqiy va pedagogik tamoyillarga amal qiladi:

- 1) izchillik va bosqichma-bosqichlik. Oddiydan murakkabgacha.
- 2) o'rganish ongi.
- 3) Ko'rinish, foydalanish imkoniyati (nazariya amaliyot bilan birlashtirilgan).
- 4) Ta'lim va tarbiyaning birligi.
- 5) Individual yondashuv.

Eng asosiy va juda muhim nuqta - qo'llarning alohida sozlanishi. Dastlabki davrda alohida mashg'ulot chap va o'ng qo'llarni sozlash, nota yozuvlari bilan tanishish va musiqa quloqlarini rivojlantirish bo'yicha parallel ishlarni o'z ichiga oladi.

O'qitishning dastlabki davrida tovush ishlab chiqarishning asoslari o'rganiladi. O'ng qo'l bilan ishlash chap qo'l bilan parallel ravishda amalga oshiriladi. Yoyni barmoqlaringiz bilan siqmasdan, juda engil ushlab turish kerak, lekin uni faqat

qo'llab-quvvatlagandek. Asosiy vazifa - siqilmagan harakatlar va barmoqlarning to'g'ri qulay holatini rivojlantirish. Bola tik turgan yoki shunchaki yurganida oynaga qarashi va o'ng qo'llining holatiga e'tibor berishi kerak: u bo'shashgan va barmoqlar yarim egilgan - bu bizning qo'limizning tabiiy holati.

Skripka chalishni o'rganishning dastlabki davri bir qator o'ziga xos qiyinchiliklarga to'la. Ular skripkachining holatining o'ziga xosligi, doimiy ravishda paydo bo'ladigan mushaklarning kuchlanishi, chap va o'ng qo'llar faoliyatining har xil tabiati bilan yaratilgan. Bunday qiyinchiliklar tufayli birinchi bosqichda o'qituvchilar odatda o'quvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishni chetga surib, asosan harakat qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor berishadi.

Musiqqa savodini o'rgatishning boshlang'ich davri Musiqqa savodini o'rgatish I-sinfda boshlanadi. Ko'pgina bolalar maktabgacha tarbiya davrida bog'chaga qatnab, bog'chadagi musiqqa mashg'ulotlarida bir qancha musiqaviy malakalar hosil qilgan bo'ladilar¹.

Ko'pgina qoshiqlar va o'yinlar o'rganib olgan hamda ritm va raqs harakatlari bilan tanishgan bo'ladilar va h.k.

Uyda tarbiyalanadigan bolalar ham muayyan musiqaviy tasavvurga ega bo'ladilar: radiyo va televideniye orqali eshittiriladigan bir qancha musiqqa asarlari bilan tanishgan bo'ladilar. Garchi ana shu bilimlar tasodifiy va sistemaga solinmagan bo'lsa-da, ammo o'qituvchi bolalarga musiqadan nazariy tushunchalar hosil qilishda o'sha bilimlarga ma'lum darajada suyanib ish ko'rishini mumkin.

I-sinfda o'quvchilarning butun musiqqa ta'limiga negiz solinadi, shuning uchun bu sinfda o'qituvchi o'qitish metodikasini ayniqsa yaxshi bilishi, maktab yoshidagi kichik bolalarning yosh va individual xususiyatlarini, ularning musiqqa va vokal qo'shiqchilik imkoniyatlarini chuqur bilishi zarur. I-sinfda ta'limni shartli ravishda ikki bosqichga asosiy maqsad -bolalarning musiqqa o'quvini o'stirishdir. Bu bosqich odatda o'quv yilining birinchi yarmini to'liq egallaydi. Shu vaqt mobaynida bolalar musiqqa tovushlarining baland-pastligi va cho'zma kabi o'ziga xos xususiyatlarini ajrata bilishga o'rganishlari va nota yozuvini o'rganishga tayyorlanishlari kerak.

O'quv yilining ikkinchi yarmi - ikkinchi bosqichda nota savodi, ya'ni musiqqa tovushlarining chizma (grafik) usulda ifodalanishi - nota yozuvini bevosita o'rganishga kirishiladi.

O'quv yilining birinchi yarmi tovushning baland-pastligi. Registrlar

Tovushlarning baland-pastligi tushunchasini o'rganish bolalardagi mavjud

¹ Umumiy o'rta ta'limning DTS va o'quv dasturi Musiqqa – Toshkent. “Ta'lim taraqqiyoti” 6-7 maxsussonlari 2019-yil

tasavvurlarini aniqlashdan boshlanadi. Bu tasavvurlar ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. Dastlab bolalar terminlarni adashtirib, baland tovushlarni past tovushlar deb va aksincha, balandlik haqidagi tasavvurini qandaydir katta bir narsa bilan bogliq bo'ladi (baland bo'yli erkak baland tovush va h.k.) Shuningdek, ular ko'pincha baland tovushlarni «ingichka tovushlar» deb, past tovushlarni «yo'g'on tovushlar» deb atashadi. Shuning uchun bolalarni bir yo'la to'g'ri terminlardan foydalanishga o'rgatish, baland va past tovushlarni eshitib farqlay bilish va to'g'ri atashga odatlantira borish kerak.

Balandligi jihatidan turlicha bo'lgan tovushlarni emas, balki registr tushunchasi bilan birlashgan tovushlar gruppasini o'rganishdek ana shu uzoq davom etadigan, serdiqqat ish boshlanadi. Bu termin haqida bolalarga ma'lumot bermaslik mumkin, ammo registr tushunchasining mohiyati haqida ularning aniq tasavvur hosil qilishlari, kuyi, o'rta yuqori registrlardagi tovushlarni ajrata bilishga o'rganishlari muhimdir.

Bolalarga tanish bo'lgan qo'shiqni ijro etishning ta'siri kuchlidir: shuning uchun ham dastlab ularga agar ayiq yoki fil aytishni bilganida edi, uni qanday ovoz bilan aytishi yoki qushlarning qanday sayrashi mumkinligini tasavvur qilishi taklif etiladi.

«Baland» yoki «past» tovushlar haqidagi tushunchani izohlab berishda tegishli assotsiatsiyalar hosil qilish uchun bolalarning hayotga, maishiy turmushga xos bo'lgan qushchaning osmonda chirillab sayrashini, yoqimli, jarangdor ovozi go'yo yuqoriga-osmonga intilayotgandek yengil va ravshan-sofligi - bu tovushlarning baland-pastligini, aksincha, ayiq, fil, arslondan eshitiladigan tovushlar, xayvonlarning o'zlari singari, xuddi yerdan ko'tarila olmagandek qo'pol, og'ir-past tovushlar ekanligini gapirib berish mumkin. Obrazlilik bolalarning yorqin va aniq musiqaviy taasurotlar hosil qilishlariga yordam beradi.

Registrar haqidagi tushunchani mustaxkamlash va o'zlashtirishni tekshirib ko'rish uchun quyidagi o'yin-mashqni o'tkazish foydali bo'ladi. O'qituvchi qo'shiqni turli registrlarda chaladi, bolalar esa ularni qo'l harakatlari bilan ko'rsatib borishlari kerak. Agar qo'shiq yuqori registrda chalinayotgan bo'lsa, ular qo'llarini yuqoriga ko'tarishadi, pastki registrda chalinayotganda-pastga tushirishadi, o'rta registrda- qollarini oldinga uzatishadi. Bu o'yinni tikka turib bajarib yaxshiroq bo'ladi. U holda, ko'zlanadigan asosiy maqsaddan tashqari, bir yo'la go'yo jismoniy yengillikka ham erishilib darsda baland ruh paydo bo'ladi. Tovushlarning baland-pastligini aniqlash birinchi oktava bilan cheklangach, shu tovushlarni eshitishnigina emas, balki, ularni kuylashni ham talab etish kerak. O'shanda bolalarning eshitib tasavvur hosil qilishlari bilan bir vaqtda ularda

qo'shiqchilik sezgilari hosil bo'la boradi, chunki eng baland tovushlar qo'shiq aytishda o'rtacha va past tovushlarga qaraganda ko'proq zo'r berishni talab etadi. Shu ish bilan bir qatorda qo'shiq o'rganish jarayonida o'quvchilarga avval qochiriq shaklidagi bir tovush, keyinroq esa o'ziga xos melodik misolga (davraga) mo'ljallangan ikki mashqni kuylash taklif etiladi. Bunda bolalarning diqqatini shunga ko'proq tortish kerakki, birinchi holatda ular ayni bir tovushni takrorlashadi, ikkinchi holatda esa ikki turli tovushni kuylashadi.

O'quvchilarda notaga qarab kuylash misollari etarli ravishda to'plangandan keyin, quyidagi topishmoq – o'yinni o'tkazish mumkin: tanish qo'shiq grafik shaklda tasvirlanadi va buning qanday qo'shiq ekanligini topish, keyin esa uni aytish taklif etiladi. So'ngra qo'shiq nota yozuvidan topiladi va aytiladi. Agar o'quvchilarning ko'pchilik qismi bu topshiriqni muvaffaqiyatli bajara olsa, ancha murakkab topshiriqni ham beraverish mumkin. O'qituvchi mashqlar uchun qo'shiqlar tanlar ekan, ularni aytishga qulay diapazondagi namunalardan bo'lishiga intilmog'i kerak, chunki bunday tanlash aniq talaffuz etish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitni yaratadi.

Tovushlar cho'zimi va ularning yozilishi

Tovushlarning baland-pastligi tushunchasini egallash ustida olib boriladigan ish jarayonida ularning cho'zimi tushunchasi asta-sekih kiritiladi. musiqa asarlaridagi tovushlar faqat muayyan balandlikkagina emas, balki muayyan cho'zimga ham ega ekanligiga, qisqa va uzun-cho'ziq tovushlar borligiga diqqatni jalb etiladi. Uzun tovushlarni cho'zib aytish kerak. Bunda qo'shiqning grafik rasmdan foydalaniladi; tovushlar bu grafik rasmda cho'zimga qarab qisqa yoki uzun chiziqchalar bilan ko'rsatiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bolalarning nota yozuvini bemalol tushunib, birinchi oktava doirasidagi har bir notaning o'rnini yaxshi bilib olishlari uchun quyidagi mashqlarni tavsiya qilish mumkin.

- a) O'qituvchi notalarning nomlarini aytib turib yozdiradi yoki doskaga yozib beradi. O'quvchilar esa ularni nota yo'liga yozishlari kerak;
- b) O'qituvchi qo'shiq kuyni doskaga yozadi hamda o'quvchilardan uni daftarga ko'chirib yozishni va shundan keyin notalarning nomlarini yozib qo'yishni taklif etadi.

Bu mashqlardan barcha o'quvchilar mustaqtil ravishda bajarishadi, so'ngra ulardan biri shu mashqlarni doskaga yozadi, boshqalari esa o'z ishlari bilan solishtirib chiqadilar. Shunga o'xshash mashqlarni uyga vazifa qilib topshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.Akbarov .«Musiqalug'ati» 2018
2. Apraqsin O. «Методика музыкального воспитания в школе» М. 2013
3. Umumiy o'rta ta'limning DTS va o'quv dasturi Musiqalug'ati – Toshkent. “Ta'lim taraqqiyoti” 6-7 maxsussonlari 2019-yil
4. Umumiy ta'lim maktablari musiqalug'ati dasturi – Toshkent “O'qituvchi” 2016-yil
5. G'.R.Qodirov “Musiqalug'ati psixologiyasi” Toshkent “O'qituvchi” 2018 yil